

СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.Н. ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА»

Давлятова Гульчехра Насыровна

кандидат филологических наук, доцент

Мараимова Гулсанам Шерзодовна

магистрант 2 курса,

Ферганский государственный университет

Аннотация. Статья посвящена анализу структуры драматического произведения на примере драмы А. Н. Островского «Гроза», которая выстраивается как художественное целое посредством всякого рода контрастов (нравственных, психологических, бытовых и т.п.), достигающих философского уровня.

Ключевые слова: структура, конфликты, характеры, любовь и долг, судьба, катастрофа, трагедия рока.

Пьеса Александра Николаевича Островского «Гроза» по праву считается не только вершиной творчества писателя, но и одним из выдающихся произведений отечественной драматургии. Она представляет собой масштабный социально-исторический конфликт, противостояние двух эпох, кризис общественно-политической жизни целого государства. Предлагаем ознакомиться с литературным анализом произведения по плану, который будет полезен ученика 10 класса при подготовке к уроку по литературе.

Структура художественного произведения определяется В.Е. Хализевым как «соотношение элементов сложно организованного предмета». «Литературоведческая спецификация понятия структуры», – утверждает Б.О. Корман, – это «композиция», то есть реализация плана создания, разработанного автором. Посредством выстраивания структуры произведения осуществляется авторский замысел. В драматических произведениях авторское сознание проявляется сложнее и более опосредованно, чем в

эпических и лирических. «В драме есть два основных способа выражения авторского сознания: словесный и сюжетно-композиционный, – пишет Б.О. Корман. – Автор может передавать свою позицию: 1) через расположение и соотношение частей и 2) через речи действующих лиц». Расположение и соотношение частей произведения и составляют его структуру, или сюжетно-композиционное целое.

Одна из существенных форм присутствия автора в драматическом произведении – авторские ремарки. В «Грозе» уже в перечне действующих лиц имеет место примечание: «Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски». Это указывает на соотношение характеров в пьесе. Зачин первого действия, происходящего на берегу Волги на фоне прекрасной природы, с исполнением Кулигиным песни на слова А.Ф. Мерзлякова «Среди долины ровныя...» явно символизирует эпическую широту и драматизм всех последующих событий. Песня может служить своеобразным эпиграфом к драме и лейтмотивом всего сюжета: в ней речь идёт о страданиях оказавшегося на чужбине «молодца», возлюбленная которого уж «спит в сырой земле». Это явное предсказание будущего Бориса и Катерины.

Пьеса «Гроза» была написана Островским в течение лета и осени 1859 г., в этом же году поставлена в театрах Москвы и Петербурга, напечатана же была в 1860 году. Успех пьесы и спектаклей был так велик, что драматург был удостоен Уваровской премии (высшей награды за драматическое произведение).

В основу сюжета легли впечатления от литературной экспедиции по Волге в 1856-1857 гг. с целью изучения быта и нравов поволжских поселений. Сюжет взят из жизни. Не секрет, что многие волжские города оспаривали право на то, что действие пьесы происходило именно в их городе (домострой, самодурство, грубость и унижения господствовали во многих городах России того времени).

Это период общественного подъема, когда трещали устои крепостничества. Название «Гроза» — это не просто величественное явление природы, а социальное потрясение. Гроза становится фоном, на котором разворачивается финальная сцена пьесы. Разразившаяся гроза пугает всех страхом возмездия за грехи.

Особенность этого образа в том, что, символически выражая главную мысль пьесы, он вместе с тем непосредственно участвует в действиях драмы как вполне реальное явление природы, определяет (во многом) поступки героини.

Тема «Грозы» органически связана с ее конфликтами. Конфликт, составляющий основу сюжета драмы, — это конфликт между старыми социально-бытовыми принципами и новыми, прогрессивными стремлениями к равноправию, к свободе человеческой личности. Основным конфликт — Катерины и Бориса с окружающей их средой — объединяет все остальные. К нему присоединяются конфликты Кулигина с Диким и Кабанихой, Кудряша с Диким, Бориса с Диким, Варвары с Кабанихой, Тихона с Кабанихой. Пьеса является правдивым отражением общественных отношений, интересов и борьбы своего времени.

Общая тема «Грозы» влечет за собой и ряд частных тем:

а) рассказами Кулигина, репликами Кудряша и Бориса, поступками Дикого и Кабанихи Островский дает подробную характеристику материально-правового положения всех слоев общества той эпохи;

в) рисуя жизнь, интересы, увлечения и переживания действующих лиц «Грозы», автор с разных сторон воспроизводит общественный и семейно-бытовой уклады купечества и мещанства. Тем самым освещается проблема социальных и семейно-бытовых отношений. Ярko обрисовано положение женщины в мещанско-купеческой среде;

г) отображен жизненный фон и проблемы того времени. Герои говорят о важных для своей поры общественных явлениях: о возникновении первых

железных дорог, о холерных эпидемиях, о развитии торгово-промышленной деятельности в Москве и т. д.;

д) наряду с социально-экономическими и бытовыми условиями, автор мастерски нарисовал и окружающую природу, разное отношение к ней действующих лиц.

Итак, говоря словами Гончарова, в «Грозе» «улеглась широкая картина национального быта и нравов». Предреформенная Россия представлена в ней и своим социально-экономическим, и культурно-нравственным, и семейно-бытовым обликом.

Вся структура «Грозы» выстроена таким образом, чтобы разными средствами постепенно и последовательно проследить основную интригу драмы, что способствует превращению её в трагедию рока: как приговорённая, фатально, под влиянием страсти Катерина приближается к своей гибели, собственной судьбой демонстрируя кризисное состояние бытия. Важнейшим композиционным приёмом становится контраст – характеров, ситуаций, поступков, формирующий противостояние и непонимание, разрушение цельности жизни. Это прежде всего конфликт в душе Катерины: сознание греха и непреодолимость любовного влечения; а также конфликт образованности и невежества, высокой духовности с бездуховностью, нравственности с неизбежным моральным компромиссом, драматических сцен с другими, содержащими элементы комического, наконец, достигающее философского уровня противостояние мотивов рая (золотой век детства Катерины, когда вышивали «золотом по бархату») с адом реального быта.

Список использованной литературы:

1. Akramova, G. I., & Mullaeva, N. M. (2022). LANGUAGE IS A WAY OF EXISTENCE OF CULTURE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 4-2), 572-575.

2. Акрамова, Г. И., & Акрамова, М. (2022). О НЕРАЗРЫВНОМ ЕДИНСТВЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 711-714.
3. Акрамова, Г. И. (2022). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 792-795.
4. Акрамова, Г. И. (2021). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ. *Актуальные проблемы современной науки*, (4), 42-43.
5. Акрамова, Г. И. (2020). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ. *Редакционная коллегия*, 204.
6. Nikolayevich, D. R., & Ermekovich, A. T. (2022). ARTISTIC AND AESTHETIC FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN SHUKSHIN'S PROSE. *Gospodarka i Innowacje.*, 27, 108-113.
7. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
8. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
9. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
10. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.

11. Nishanov, Y. (2021). Marginal Space As A Sign Of The Path Of The "Generation Of The Forties" In V. Makanin's Novel "The Underground, Or A Hero Of Our Time". *The American Journal of Applied sciences*, 3(05), 47-55.
12. Izzatullaevich, N. Y. (2022). Specific Features of the Use of Borrowings in the Language of Advertising. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 21-23.
13. Izzatullayevich, N. Y. (2022). A look at the history of the migration of plots. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(4), 430-433.
14. Нишанов, Я. И. (2017). Маргинальное пространство как знак пути "поколения сороколетних" в романе В. Маканина "Андеграунд, или Герой нашего времени". *Молодой ученый*, (13), 705-709.
15. Нишанов, Я. И. (2022). МИГРАЦИОННАЯ ПОСТКОЛОНИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА. *Ответственный редактор*, 19.
16. Нишанов, Я. И., & Утанова, Т. Г. (2021). Интернет-сленг и интернет-общение. *Вестник науки и образования*, (10-2 (113)), 48-50.
17. Давлятова, Г. Н., & Таштемирова, З. С. (2020). ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ОБ УЧЁНОМ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Актуальные вопросы науки*, (60), 14-18.
18. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2019). ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. *Вопросы гуманитарных наук*, (2), 80-82.
19. Травников, С. Н., Петривня, Е. К., Июльская, Е. Г., Таштемирова, З. С., Давлятова, Г. Н., & Мухиддинов, А. Г. (2021). *Филологическая акмеология*. Де'Либри.
20. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2018). ЯЗЫКОВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Современные гуманитарные исследования*, (1), 60-63.

21. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2017). "Голос" поэтессы
Зульфийи на занятиях русского языка. *Педагогические науки*, (1), 39-41.
22. Давлятова, Г. Н., Таштемирова, З. С., & Мамаджанова, Г. М. (2017).
Первые шаги в науку. *Педагогические науки*, (1), 6-8.